

Beheersing van risico in bankrelaties

Joost van Sonsbeeck

SAMENVATTING In dit artikel wordt de beheersing van risico in twee typische commerciële relaties tussen bank en bedrijf – de kredietrelatie en de private equity-relatie – geconfronteerd met de beheersing in de bredere groep van transactionele relaties tussen bedrijven (bedrijfsrelaties). De bank levert in de twee genoemde bankrelaties op tijdelijke basis vermogen aan het bedrijf (de koper). De confrontatie richt zich op de aard van het risico, de instrumenten die worden ingezet voor de beheersing, de rol die informatie hierbij speelt en de voor de beheersing relevante omgevingsfactoren. De analyses zijn gebaseerd op empirisch onderzoek door de auteur naar commerciële relaties tussen bank en bedrijf. Het onderzoek haakt in op het pleidooi dat Van der Meer-Kooistra en Vosselman (2005) in dit themanummer herhalen voor casestudies over bedrijfsrelaties binnen de zogenaamde hybride structuur.

De twee bankrelaties in dit artikel spelen zich af binnen deze hybride structuur en verschillen daarin van bedrijfsrelaties die puur op het marktmechanisme zijn gebaseerd. De bankrelaties worden gekenmerkt door een doorlopende informatievoorsprong van het bedrijf, door onzekere gebeurtenissen bij het bedrijf, in combinatie met potentieel verlies van waarde – of beoogde waarde – op het door de bank geleverde vermogen. Het risico en de gehanteerde instrumenten hangen af van de precieze aard van de transactie: het leveren van vreemd vermogen, respectievelijk eigen vermogen. Het risico heeft repercussies voor het bedrijf. Omdat de informatievoorsprong doorlopend is, vervullen het contactenpatroon en de communicatie van bedrijf naar bank, naast het formele contract, een expliciete rol in de beheersing. De confrontatie tussen bedrijfsrelaties en bankrelaties leidt tot adviezen aan degenen die betrokken zijn bij de inrichting en doorlichting van zulke relaties.

1 Inleiding

Commerciële relaties tussen bank en bedrijf, en in het bijzonder de te analyseren kredietrelatie en private equity-relatie, zijn belangrijk voor bedrijven vanwege hun vermogensbehoefte. De te analyseren bankrelaties zijn zeer specifiek; zij worden als regel vanuit de directie van het bedrijf behartigd en hierbij staat de inkoopafdeling aan de zijlijn. In welke bedrijfsrelaties wordt de koper (het bedrijf) zo door de leverancier beoordeeld, gevolgd en beïnvloed? In welke bedrijfsrelaties heeft het ‘eruit trekken van de stekker’ door de leverancier zo’n veelzeggende klank?

Onder een transactionele bedrijfsrelatie wordt in dit artikel een betrekking tussen twee bedrijven verstaan; een wederzijds verband waarin een of meer transacties plaatsvinden. Een transactie is een zakelijke overeenkomst van koop en verkoop, waarbij zaken of rechten worden geruild voor een tegenprestatie: geld. Koper en leverancier hebben in principe belang bij het verloop van de transactie zoals bedoeld en willen in de toekomst waarschijnlijk ook nieuwe transacties aangaan. Beiden willen de risico's in hun relatie beheersen. Risico is gedefinieerd als de gevaarlijke of kwade kansen die zich voordoen voor verlies voor één of beide partijen. Het gaat om onzekere gebeurtenissen bij een partij of in diens omgeving, waarbij – en voorzover – de wederpartij in zijn belang kan worden

Dr. J.F.M. van Sonsbeeck is zelfstandig adviseur op het gebied van risicomanagement. Hij promoveerde in 2003 bij de hoogleraren Vosselman en Williams van de EUR op het onderzoek 'Houvast in de relatie'. Het praktijkdeel werd verricht onder relaties tussen ABN AMRO en bedrijven inzake bankdiensten. De auteur is zijn echtgenote en de anonieme vakdeskundigen dankbaar voor hun commentaar bij de totstandkoming van dit artikel.

geschaad. Deze wederpartij zal de schade willen voorkomen door maatregelen te treffen, althans zolang de kosten opwegen tegen het mogelijke verlies. Zulke maatregelen worden instrumenten genoemd. Omdat het bij risico om onzekere gebeurtenissen gaat, berust de werking van een instrument – zoals een contract – op het toedelen en beperken van schade en op het verminderen van de onzekerheid voor de partijen. Een essentiële rol is daarom weggelegd voor informatie en informatie-uitwisseling.

In dit artikel wordt de beheersing van risico in de twee typische bankrelaties geconfronteerd met de beheersing in bedrijfsrelaties. Dit leidt tot de volgende vragen:

1 Welke *risico's* spelen in deze relaties?

En hoe worden deze risico's beheerst:

- 2 Welke *instrumenten* worden ter beheersing van een specifieke transactie gekozen, en wanneer en waarom? Zijn er patronen in de keuze?
- 3 Wat is de rol van *informatie* in deze beheersing? Welke informatie wordt gecommuniceerd en wat is de richting van de *communicatie*?
- 4 Welke *omgevingsfactoren* zijn van invloed op de beheersing van alle transacties binnen de relatie?

Omdat tijd in deze vragen een rol speelt, is het nuttig de fasering te bespreken. Een transactie kent fases die elkaar kunnen beïnvloeden:

- a de *verkenning* die eindigt met de intentie om zaken te doen;
- b de *contractering* die eindigt in een contract met verplichtingen voor de looptijd;
- c de *uitvoering* of looptijd die eindigt met het voornemen van één of van beide partijen om de transactie te beëindigen;
- d de *exit* die in het algemeen eindigt met formele ongebondenheid.

Bedrijfsrelaties vertonen vaak een patroon van meerdere transacties. Deze kunnen elkaar overlappen, op elkaar aansluiten of elkaar met tussenpozen opvolgen naar gelang de behoefte van de partijen. Een deel van deze transacties vond in het verleden plaats, terwijl anderen naar verwachting nog tot stand zullen komen.

Voor een representatief beeld van bedrijfsrelaties is beroep gedaan op economische en sociologische theorie, met hulp waarvan in paragraaf 2 een model wordt gepresenteerd. Daarna volgt de analyse van de kredietrelatie (paragraaf 3) en de private equity-relatie (paragraaf 4). Afgesloten wordt met de confronta-

tie en conclusies (paragraaf 5), alsmede met een aantal adviezen aan degenen die betrokken zijn bij de inrichting en doorlichting van de beheersing van zulke relaties (paragraaf 6).

2 Model voor bedrijfsrelaties

2.1 Economisch model: transactiekostentheorie

In de neoklassieke economische theorie wordt een bedrijf gezien als een ondeelbare partij met een eenduidig doel: het behalen van maximale winst. Het bedrijf is een zwarte doos waarin input wordt omgezet in output. Het opereert aan beide kanten op perfecte markten waar prijzen gelden die niet zijn te beïnvloeden en die tenderen naar de kosten van het aangeboden product. Verondersteld wordt dat de prijs alle informatie bevat die voor een partij relevant is of dat deze informatie kosteloos is te krijgen. Onder zulke omstandigheden opereren bedrijven op transactiebasis en voor hun transacties hoeven zij geen aparte kosten te maken. Dankzij hun perfecte inzicht en de perfecte markten kennen zij geen onzekerheid in hun transacties.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is deze theorie aangescherpt met visies op de problemen die zich in de werkelijkheid voordoen, met name:

- 1 informatieverschil tussen koper en leverancier (informatieasymmetrie);
- 2 eigenbelang en misleiding door de tegenpartij (opportunisme);
- 3 onzekere gebeurtenissen;
- 4 waardeverlies op investeringen bij de exit (specifiekheid).

De meest algemene theorie – de transactiekostentheorie van Williamson (1975, 1985, 1996) – legt verband tussen deze problemen en de structuur waarbinnen partijen transacties trachten te beheersen. Zijn stelling is dat, naarmate meer problemen worden voorzien, de kosten om de transactie uit te voeren stijgen. Afhankelijk van de omstandigheden worden drie meest efficiënte structuren onderscheiden. In volgorde van stijgende kosten zijn dat: de marktstructuur, de hybride structuur en het 'unified ownership'.

- *Analyse marktstructuur*

Williamson ziet de *marktstructuur* als de meest efficiënte structuur voor eenmalige en frequente transacties, onder de omstandigheden dat het gedrag van de partijen niet wezenlijk wordt beïnvloed door informatieverschil, door hen geen specifieke investering

wordt gedaan en aan de transactie voor beiden weinig onzekerheid vastzit. Onder deze omstandigheden informeert de koper zich bij een aantal leveranciers en kiest de beste. Bij frequente transacties heeft de koper al ervaring opgedaan. De partijen omschrijven de verwachte prestaties en de looptijd in een 'klassiek' contract, eventueel onder vermelding van afhankelijkheden (contingent claims). Dan begint de looptijd en deze eindigt vanzelf als afgesproken of bij wanprestatie (self liquidating transaction). Voorbeelden van zulke transacties zijn de aankoop van materialen en van standaardapparatuur.

Toch herbergen zulke transacties al *risico*. Als voorbeeld: de transactie voldoet niet (meer) aan de verwachtingen van de koper met betrekking tot kwaliteit en prijs, omdat hij onvoldoende informatie heeft ingewonnen of omdat zijn behoeften inmiddels zijn veranderd of hij de leverancier onvoldoende heeft geïnformeerd, terwijl het contract niet onmiddellijk opzegbaar is ('begrensde rationaliteit' bij de koper). De oorzaken kunnen ook bij de leverancier liggen als deze de koper onjuist heeft geïnformeerd of uit eigenbelang veranderingen invoert (opportunisme bij de leverancier). Samen kan men dit het contracteringsrisico noemen. De schade bestaat uit beperkte 'transition problems' omdat men – gedwongen door de genoemde oorzaken – een nieuwe transactie aangaat. Het contract en de voorafgaande informatievergaring is dus een *beheersingsinstrument* binnen de marktstructuur. Maar de essentie is dat het verschijnsel concurrentie haar werk doet, zowel bij de contractering als de exit. De eenzijdige 'exit threat' biedt de echte waarborg en het contract vervult slechts haar rol tegen deze achtergrond.

Wat betreft de rol van *informatie*: idealiter is er geen informatieverschil, mits de informatievergaring voldoende was. Verder is de aanwezigheid van concurrenten en de mogelijkheid over te stappen een cruciale *omgevingsfactor*. De marktstructuur zelf is dus omgevingsfactor.

- *Andere structuren*

De marktstructuur benadert het neoklassieke beeld van 'geen transactiekosten' en 'geen risico'. Niet alle transacties zijn echter zo eenvoudig uit te voeren als aankoop van materialen of standaardapparatuur. Naarmate de eerdergenoemde omstandigheden niet van toepassing zijn, moeten substantiële kosten worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn inefficiënties wanneer transacties tijdens de looptijd niet meer aan actuele eisen voldoen en daardoor tussentijds contractvoorwaarden moeten worden aangepast, hetgeen

kosten met zich meebrengt. Hoge kosten moeten mogelijk ook al vóór de looptijd worden gemaakt, zoals voor het inwinnen van informatie en het opstellen van het contract. Hoe meer risico's (hazards) ten gevolge van onzekerheid, investeringen, opportunisme en informatieverschil, des te meer transactiekosten, al dalen deze wel in geval van frequente transacties.

Williamson stelt: bij zeer hoge specificiteit van investeringen, frequente transacties en noodzaak deze in gezamenlijk overleg aan te passen, zijn transacties *binnen* een bedrijf het meest efficiënt. Williamson wijst op de binnen bedrijven bestaande mogelijkheid voor de inzet van administratieve instrumenten, monitoring en indirecte beloningen, die uitgaan van toegeeflijkheid (forbearance). Deze structuur van het *unified ownership* blijft verder onbesproken, omdat daarbinnen immers geen sprake meer is van een relatie tussen bedrijven.

- *Analyse hybride structuur*

Tussen marktstructuur en unified ownership ligt het gebied waarvoor een *hybride structuur* met een – wisselende – combinatie van elementen van beiden het meest efficiënt is. Dit geldt voor transacties waartoe (1) door een of beide partijen specifieke investeringen zijn gedaan, waarbij (2) zich tevens onzekere gebeurtenissen met groot effect kunnen voordoen, en (3) waarin ook informatieverschil aanwezig blijft; maar dit alles nog niet in die mate dat unified ownership het meest efficiënt is. Een simpel voorbeeld is de aankoop van op eigen wensen gemaakte halffabrikaten. Williamson (1996) geeft als gecompliceerd voorbeeld een dertigjarig contract voor levering van kolen aan de Nevada Power Company.

Naar Macneil (1974) noemt Williamson dit het gebied van lange termijn en relationele contracten, waarbij partijen in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk kunnen worden (lock in). Hun autonomie blijft weliswaar in stand, maar in vergelijking tot de markt worden extra maatregelen ingebouwd in de vorm van waarborgen in het contract (safeguards). Hierdoor vermindert het risico voor de partijen en wordt een geruststelling gecreëerd. Voorbeelden van zulke waarborgen zijn afspraken over wederkerigheid, onderpand of gedeeld eigendom, en over de uitwisseling van informatie. Niettemin zijn deze contracten soms onvolledig of zijn alleen procedures afgesproken voor onderlinge besluitvorming bij niet beschreven gebeurtenissen (private ordering). De waarborgen zijn dus niet steeds waterdicht.

In hybride bedrijfsrelaties bestaat extra *uitvoeringsrisico* tijdens de looptijd (hierbij is aangenomen dat dit risi-

co dankzij de waarborgen wel kleiner wordt, maar naar aard niet anders is). Zo kunnen onzekere gebeurtenissen, zoals onvermogen om het afgesprokene op tijd te leveren, schade veroorzaken voor de wederpartij. Voortdurende informatievoorsprong van een partij kan het risico van opportunisme tijdens de uitvoering van de gehele transactie veroorzaken (Vosselman en Van der Meer-Kooistra, 2004). Ingeval van specifieke investeringen bestaat het risico dat deze in een andere aanwendingsrichting veel minder waard zijn. Door dit verhoogde uitvoeringsrisico is ook het contracteringsrisico groter dan in de marktstructuur.

In de hybride structuur zijn de informatievergaring vooraf en het contract met de daarin vastgelegde waarborgen de belangrijkste *beheersinstrumenten*. Wat betreft de rol van *informatie*: bij deze bedrijfsrelaties is het potentiële informatieverschil – en dus het gevaar van misleiding – zowel voor als na contractering groot. Daarom is de informatievergaring vooraf diepgaand en worden voor de looptijd vaak formele rapportages afgesproken.

Het verschijnsel concurrentie heeft in de hybride structuur als *omgevingsfactor* aan kracht ingeboet. Weliswaar is er concurrentie bij de contractering, maar een eenzijdige exit bij wanprestatie leidt bij een specifieke investering tot waardeverlies.

2.2 Theorie van de sociale inbedding

De theorie van de sociale inbedding gaat over de invloed van het sociale systeem op partijen. Een kernbegrip daarin is de geïnstitutionaliseerde regel of kortweg: de institutie. Dit zijn spelregels in de maatschappij, door mensen opgestelde beperkingen die richting geven aan gedrag (North, 1990). De invloed van instituties op bedrijfsrelaties is in de praktijk vastgesteld door Granovetter (1985). In zijn artikel beschrijft hij deze invloed als een 'sociale inbedding' en onderscheidt drie soorten¹.

- De institutionele inbedding door de wet en de regels van toezichthouders. Dankzij deze inbedding kan een partij andermans gedrag beïnvloeden en diens waarborgen hard maken.
- De relationele inbedding: deze ontstaat enerzijds als partijen al zaken met elkaar deden. Zij hebben dan in elkaar geïnvesteerd en informatie van elkaar opgedaan; dit is de schaduw van het verleden. Anderzijds bestaat een schaduw van de toekomst als een partij nieuwe transacties verwacht.
- De netwerkinbedding, waarmee wordt bedoeld dat niet alleen één specifieke relatie een partij beïnvloedt,

maar ook 'the aggregated impact of all such relations'; bijvoorbeeld het netwerk van andere klanten, andere leveranciers, concurrenten en anderen, met wie de partij contact heeft, had of nog hoopt te krijgen. De netwerkinbedding verklaart het belang van reputatie.

De inbeddingen geven een partij vertrouwen ten aanzien van mogelijke acties van anderen (Sztompka, 1999). Dit berust op een leermechanisme op basis van het verleden en op een control-mechanisme, dankzij de mogelijkheid actuele en komende transacties te beïnvloeden (Buskens en Raub, 2002). Met inbedding schatten de partijen hun risico lager dan zonder. Inbeddingen lijken op instrumenten, maar zijn dat niet omdat zij niet voor een bepaalde transactie zijn gecreëerd. Het zijn omgevingsfactoren die een positieve invloed hebben op de beheersing van alle transacties binnen de bedrijfsrelatie.

2.3 Gecombineerd model

Het voorgaande is gecombineerd tot een model voor bedrijfsrelaties in het algemeen (figuur 1). Hierin is plaats voor relaties met beperkt risico en lage transactiekosten binnen de marktstructuur, tot relaties met groot risico en hoge transactiekosten binnen de hybride structuur. De twee gebieden gaan geleidelijk in elkaar over; de grens is niet scherp te trekken. De hybride structuur is op zich immers een – wisselende – combinatie van elementen uit de marktstructuur en het unified ownership. Anders gezegd: er zijn vele tussenvormen mogelijk.

Aangenomen is dat de invloed van de sociale inbedding en vertrouwen in de marktstructuur het kleinst is. Weliswaar kan binnen de marktstructuur door herhaalde transacties ervaring met elkaar zijn opgedaan en kan vertrouwen zijn ontstaan, maar dit is primair gericht op het product. In de hybride structuur zullen de relationele inbedding en de netwerkinbedding belangrijk zijn vanwege de grote behoefte aan informatie over en beïnvloeding van de tegenpartij. Ook zal men in deze structuur voor een eenzijdige exit eerder naar de rechter gaan dan in de marktstructuur (institutionele inbedding). Vertrouwen heeft in deze structuur een grotere rol en heeft meer betrekking op de tegenpartij zelf.

Nu dit model is gepresenteerd worden in de twee volgende paragrafen de kredietrelatie en de private equity-relatie onderzocht. In paragraaf 5 worden deze bankrelaties geconfronteerd met het model.

Figuur 1. Model voor bedrijfsrelaties

De pijlen geven aan dat de rol van de factor toe- of afneemt, naarmate de structuur verandert.

3 De kredietrelatie

Met krediet financiert een bedrijf haar *vreemd vermogen*. Voor de bank is het geven van krediet een kernfunctie waarin veel kennis is geïnvesteerd. Het karakter van het product loopt uiteen van standaard tot maatwerk, al naar gelang de aard van de in het bedrijf gefinancierde middelen. Een standaardtransactie betreft de financiering van liquide middelen of van bedrijfsmiddelen met een goed in te schatten verloop van de waarde. Bij maatwerk is dit waardeverloop, alsmede de opbrengst uit de middelen, onzeker. De tegenprestatie is rente plus – in geval van bedrijfsmiddelen – aflossing. Onder gunstige omstandigheden is de cashflow van het bedrijf hiertoe ruim voldoende, maar bij tegenvallende resultaten kan er onvoldoende geld zijn; de risicograad is dan hoog. In het uiterste geval is het krediet oninbaar. De consequentie van het beëindigen van de transactie bij een zeer hoge risicograad is: voor de bank de afschrijving van het krediet en voor het bedrijf mogelijk haar faillissement. De relatie tussen bedrijf en bank is in het algemeen langdurig en kent meerdere meerjarige – elkaar over-

lappende – kredieten. Grotere bedrijven lenen gelijktijdig bij meerdere banken. In feite ontstaat een onderlinge afhankelijkheid die wordt bepaald door de risicograad van het bedrijf. Hoe lager de risicograad, des te makkelijker het bedrijf kan lenen en des te losser de band. Hoe hoger de risicograad, des te meer bedrijf en bank door lopende transacties aan elkaar zijn gebonden.

Analyse

Een individuele transactie herbergt zowel contracteringsrisico als uitvoeringsrisico. Vooraf kent het bedrijf de verwachte opbrengst en restwaarde het best. Het bedrijf kan hierover onjuist communiceren; de bank kan zich onvoldoende informeren. Verder zijn de in figuur 1 genoemde oorzaken aanwezig van uitvoeringsrisico: de bedrijfsresultaten kunnen door onzekere gebeurtenissen nadelig worden beïnvloed, mogelijk leidend tot onvoldoende cashflow. Het bedrijf is daarover het best geïnformeerd en kan misleidende informatie geven. Het krediet is op te vatten als een door de bank gedane specifieke investering binnen het bedrijf. Weliswaar worden kredieten als

regel netjes afgelost en wordt de rente betaald, maar de kans van oninbaarheid is reëel. Bij slecht betalingsgedrag wordt de investering dan ook door de bank afgewaardeerd als blijk van de verminderde waarde in een andere aanwendingsrichting (downward risk).

De *instrumenten* zijn:

- Het keuzeproces van bedrijf en bank bij een nieuwe transactie. Het bedrijf vraagt offerte bij een aantal banken om haar keuze te maken. De bank vraagt en krijgt informatie over het doel van de financiering, de duur en verwachtingen; hoe meer maatwerk, hoe meer informatie. Dit leidt tot een beoordeling van de risicograad en de wenselijkheid om te bieden, en tot een voorstel in termen van rente en condities.
- Afspraken voor de looptijd worden contractueel vastgelegd: de duur, rente, aflossing en waarborgen. Waarborgen zijn de plicht voor het bedrijf om tijdig haar jaarcijfers te geven en over ontwikkelingen in de bedrijfsvoering te informeren, alsmede het recht van de bank om aanvullende informatie te vragen. Regelmatig worden bedrijfsmiddelen in onderpand gegeven. Bij maatwerkkrediet maakt men procedurele afspraken. Hoe risicovoller de lening vooraf wordt beschouwd, des te meer waarborgen. Als de risicograad tijdens de looptijd stijgt is beïnvloeding mogelijk in de vorm van begeleiding en bijsturing van condities. Opzegging van het contract is gebonden aan voorwaarden: als het bedrijf opzegt krijgt het een boete en de bank kan opzeggen bij betalingsachterstand.
- Bedrijf en bank gebruiken gedurende de looptijd hun eigen interne control-systemen; het bedrijf stuurt naar kredietwaardigheid en de bank beoordeelt periodiek de risicograad.
- De relatie wordt onderhouden via het wederzijdse contactenpatroon. Dit is het vehikel voor communicatie en beïnvloeding.

In de kredietrelatie speelt *informatie* over het bedrijf – voorzover van invloed op haar cashflow – een grote rol. Weliswaar is hierover publieke informatie beschikbaar, maar toch is het bedrijf het best over de eigen gang van zaken geïnformeerd. Bij een negatieve gang van zaken binnen het bedrijf vraagt de bank extra informatie. Communicatie van bedrijf naar bank is dus essentieel, maar het geven van een onjuiste voorstelling van zaken is denkbaar. Daarom ook maakt de bank periodiek haar eigen beoordeling van de risicograad.

Er zijn meerdere *omgevingsfactoren* die bijdragen aan de beheersing van individuele transacties.

- Concurrentie, in de vorm van het vragen van meerdere offertes (competitive bidding) en het gelijktijdig afsluiten van krediet bij meerdere banken (multiple sourcing).
- De Faillissementswet geeft specifieke regels voor de beëindiging van kredietrelaties, zoals prioriteitstelling tussen crediteuren (institutionele inbedding).
- De relationele inbedding: de ervaring met eerdere transacties en het openhouden van de mogelijkheid voor nieuw krediet spelen een evidente rol. De institutionele en relationele inbeddingen verklaren het in de kredietrelatie genoemde vertrouwen. De onderwerpen waarop dit vertrouwen – of juist het ontbreken daarvan – betrekking heeft zijn de capaciteiten van het bedrijf en haar leiding om de cashflow op peil te houden, alsmede de onderlinge communicatie.

4 De private equity-relatie

Met private equity financiert het bedrijf haar risicodragend *eigen vermogen*. Private equity wordt geleverd door privé-investeerdere en participatiemaatschappijen, waaronder banken. De bank levert – voor een nog onbepaalde looptijd en tegen een instapwaarde – kapitaal en krijgt als tegenprestatie eigendomsrechten en dividend; zij neemt deel in het bedrijf, als regel samen met medeaandeelhouders. Bij de exit worden de aandelen aan een andere partij verkocht of op de beurs gebracht, tegen de uitstapwaarde die uiteraard bij de contractering nog onzeker is. Het doel van de bank is een zo hoog mogelijk rendement op de investering te behalen in de vorm van dividend plus waardestijging bij de exit. In de relatie blijft het als regel bij één transactie.

Analyse

De private equity-relatie herbergt zowel *contracteringsrisico* als uitvoeringsrisico. Vóór de looptijd kent de bedrijfseigenaar de waarde van de deelname het best; hij kan de bank onjuist informeren. De bank kan nalaten zich voldoende te informeren. In de latere fasen zijn de mogelijke oorzaken van uitvoeringsrisico uit figuur 1 aanwezig. Ten eerste kunnen de bedrijfsresultaten – die mede de uitstapwaarde bepalen – door onzekere gebeurtenissen positief of negatief worden beïnvloed. Ten tweede is het bedrijf daarover vollediger en eerder geïnformeerd dan de bank. En ten derde kan de deelneming worden beschouwd als een specifieke investering. De onzekerheid over de uitstapwaarde is immers groot; doorgaans aanzienlijk groter dan over de aflossing van krediet. De uitstapwaarde kan lager of hoger zijn dan de instapwaarde. Er is dus voor de bank zowel downward risk als 'upward risk'.

De *instrumenten* zijn:

- Als eerste, de informatievergaring en het keuzeproces bij bedrijf en bank. De bedrijfseigenaar zoekt een partij die aan criteria voldoet met betrekking tot de zeggenschap en sturing, de beoogde duur van de relatie en de inhoudelijke inbreng als partner. Soms schakelt hij een adviseur in. De bank selecteert op kwaliteit van het bedrijf, reputatie van het management en het uitzicht op exit; resulterend in de risicograad (risico versus verwacht rendement). In de beginfase baseert de bank zich daarbij op het businessplan van het bedrijf, aangevuld met eigen onderzoek naar het bedrijf en haar omgeving. Na de principekeuze worden de intenties vastgelegd in een 'letter of intent'. In de contracteringsfase kijkt de bank vrijelijk binnen het bedrijf om zich een verdergaand beeld te vormen van de financiële en fiscale situatie, de markt en de milieutechnische en juridische situatie (due diligence).
- In de contracteringsfase wordt het koopcontract tussen bedrijfseigenaar en bank opgesteld, alsook de overeenkomst tussen de aandeelhouders waaronder als regel het management. Waarborgen in het contract zijn garanties ten aanzien van specifieke risico's met oorzaken in het verleden die de bank niet van de bedrijfseigenaar wil overnemen; bijvoorbeeld bepaalde milieurisico's. In de aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de besturing van de transactie, zoals zeggenschap en verplichtingen voor de aandeelhouders. In de statuten wordt dit uitgewerkt met afspraken voor de werkwijzen van de raad van commissarissen (rvc) en de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) en met afspraken over rapportages, voorbehouden besluiten, de positie en beloning van het management, en het directe contact. Het belang van het management wordt dus door twee incentives beïnvloed: het aandeelhouderschap en de beloning. Ook worden waarborgen vastgelegd bij exit van een medeaandeelhouder, zoals onderlinge aanbieding van aandelen. De afspraken hebben veelal een procedureel karakter. Na de contractering vindt de besturing plaats volgens de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten.
- Tijdens de looptijd gebruiken bedrijf en bank hun eigen control-systemen. Binnen het bedrijf is afgesproken welke beslissingen formeel door de rvc worden genomen en welke door de ava. De bank heeft haar systeem voor de beoordeling van de risicograad, waarin tevens noodzakelijk geachte acties de aandacht krijgen.
- Ten slotte is er het onderlinge contactenpatroon, waarvan een deel is geformaliseerd. Zo heeft de bank als regel een zetel in de rvc die zij invult met een 'lid namens de bank'. De bank krijgt de schriftelijke rvc-

informatie. In de ava heeft de bank stemrecht en voor een aantal eminente besluiten is een gekwalificeerde meerderheid vereist. Naast deze formele contacten is er het rechtstreekse contact tussen bank en management. Tijdens de transactie is het contactenpatroon zodoende het dominante instrument.

De rol van *informatie* is vergelijkbaar met de kredietrelatie, al is de intensiteit nu groter. Tijdens de gehele transactie loopt de communicatie voornamelijk van bedrijf naar bank. In de contracteringsfase wordt de gegeven informatie door de bank geverifieerd. Tijdens de looptijd krijgt de bank de rvc-informatie. Desondanks zal het bedrijf over de eigen ontwikkeling het best en snelst zijn geïnformeerd. Misleiding blijft dus mogelijk.

Relevante *omgevingsfactoren* zijn:

- Concurrentie: deze is aanwezig in de twee eerste fases in de vorm van competitive bidding. Tijdens de looptijd is sprake van multiple sourcing vanuit medeaandeelhouders, maar in hun overeenkomst hebben zij elkaar waarborgen gegeven, zoals onderlinge aanbieding van aandelen bij exit. Met inachtneming daarvan heeft de bank de mogelijkheid haar belang eenzijdig te verkopen.
- Het vennootschapsrecht geeft de middelen voor het inrichten van het formele contactenpatroon en de mogelijkheid besluiten over het bedrijf te beïnvloeden (institutionele inbedding). Zulke mogelijkheden worden daarom niet ook nog in een contract tussen bedrijf en bank geregeld.
- Men kan stellen dat een relationele inbedding bij deze eenmalige transactie ontbreekt. Toch bestaat door de intensieve informatie-uitwisseling binnen de eenmalige transactie een leermechanisme, terwijl de formele zeggenschap en exitmogelijkheid voor een controlmechanisme zorgen.

De twee inbeddingen verklaren de relevantie van het in de private equity-relatie door beide partijen genoemde begrip vertrouwen. De onderwerpen waarop dit vertrouwen – of juist het ontbreken daarvan – nu betrekking heeft, zijn de capaciteiten van het bedrijf en haar leiding om de risicograad (in de zin van risico versus rendement) zo laag mogelijk te houden, alsmede op de betrouwbaarheid van de leiding en de onderlinge communicatie.

5 Confrontatie en conclusies

Nu de twee typische bankrelaties zijn beschreven kunnen zij worden geconfronteerd met het eerder gepresenteerde model. Daarbij zijn de belangrijkste

overeenkomsten en verschillen, verklaringen vanuit het model, respectievelijk verfijningen van het model aan de orde.

De bankrelaties voldoen aan de definitie van transactionele bedrijfsrelaties en passen in de hybride structuur. De kern van de motivering is: de mate van uitvoeringsrisico en de aard van de instrumenten. Ter vergelijking zijn de verschillen en overeenkomsten in figuur 2 in detail weergegeven. Zij worden hieronder besproken:

1 Met betrekking tot het *risico*: conform het model herbergen beide relaties contracterings- en uitvoeringsrisico. Afgaande op de intensiteit van informatievergaring vooraf is het contracteringsrisico in beide relaties groot; met name bij private equity. In de kredietrela-

tie is het uitvoeringsrisico actueel zodra de cashflow onvoldoende is. Bij private equity is dit risico wisselvallig en kan een positief of negatief effect hebben. Dit past bij de rol van eigen vermogen als buffer voor alle bedrijfsrisico's.

Men kan stellen dat wanneer het uitvoeringsrisico hoog wordt ingeschat dit per definitie ook zo is voor het contracteringsrisico. Schade ten gevolge van het risico komt als eerste voor rekening van de bank (de leverancier), maar dat heeft vervolgens repercussies voor het bedrijf (de koper). Risico voor de een betekent dus ook risico voor de ander.

2 Met betrekking tot de *instrumenten*:

- De informatievergaring vooraf vindt met name plaats door de bank; het intensiefst in geval van private equity. Hoe meer uitvoeringsrisico, des te meer infor-

Figuur 2. De hybride structuur en de bankrelaties

Factoren	Bedrijfsrelaties binnen hybride structuur	Krediet relatie	Private equity -relatie
1. Risico			
Contracteringsrisico	Ja	+	++
Uitvoeringsrisico	Ja	++ (downward)	+++ (down & upward)
2. Instrumenten			
Informatie en keuze vooraf	ja	+ (m.n. bank)	++ (m.n. bank)
Contract			
• Waarborgen	Ja	++	+
• Private ordering	Ja	+ (igv. maatwerk)	+++ (en via wet)
Incentives management	Nee		++
Contactenpatroon	Nee	++	+++ (en via wet)
3. Informatie		Informatieverschil	Risicograad bedrijf
4. Omgevingsfactoren			
Concurrentie als waarborg			
• Competitive bidding	Ja	++	++
• Multiple sourcing	Nee	++	+
Sociale inbedding			
• Institutioneel	Wetten en regels	Faillissementsrecht	Vennootschapsrecht
• Relatieel	Ja	++	+++ binnen transactie
• Structureel	Ja	Niet geconstateerd	Niet geconstateerd
Vertrouwen	Ja	++ (capaciteiten, communicatie)	+++ (capaciteiten, communicatie, betrouwbaarheid)

De 'plusjes' geven het belang van de desbetreffende factor aan.

matievergaring vooraf. De risicograad van een voorgenomen transactie kan in beide relaties leiden tot het weigeren door de bank.

- De waarborgen in het kredietcontract zijn onderpand, informatieplichten en procedurele afspraken bij maatwerkkrediet. Bij private equity geven de aandeelhouders elkaar waarborgen.
- Bij private equity is het management betrokken door incentives: medeaandeelhouderschap en beloning. Incentives hebben in het model alleen plaats binnen het unified ownership.
- Het onderlinge contactenpatroon, dat in het model geen expliciete plaats heeft, blijkt in de bankrelaties een zelfstandig instrument. In de kredietrelatie is dit door de partijen zelf ingesteld. Bij private equity berusten de inrichting van rvc, ava en statuten op de wet; dus public ordering naast private ordering.

Voor de looptijd van de transactie geldt dus een zeer verschillende aanpak voor de beheersing. In de woorden van Williamson (1996): regels in het contract (krediet), versus meebeslissing op basis van eigen inzicht (private equity). De verklaring voor deze verschillende aanpak moet worden gezocht in de wisselvalligheid van het risico in combinatie met het zowel opwaartse als neerwaartse karakter.

- 3 Met betrekking tot *informatie*: zowel tijdens de contractering als daarna speelt informatie over de risicograad van het bedrijf (de koper) en de communicatie hiervan naar de bank (de leverancier) een grote rol. Het betreft informatie over diens bedrijfsvoering, respectievelijk rvc-informatie. Inhoud, intensiteit en communicatierichting stemmen overeen met de grootte en aard van het risico, en met de wederpartij die als eerste de schade ondervindt.

- 4 Met betrekking tot *omgevingsfactoren*:

- In beide bankrelaties wordt de concurrentie gestimuleerd met competitive bidding. De bank trekt zich soms terug op grond van het risico. Tijdens de looptijd gebruikt het bedrijf de tactiek van multiple sourcing. Bij private equity geven aandeelhouders elkaar waarborgen en beperken daarmee deze tactiek.
- De institutionele inbedding komt doorgaans voort uit het verbintenisrecht. In de kredietrelatie heeft men te maken met specifieke bepalingen uit het faillissementsrecht. In de private equity-relatie geldt het vennootschapsrecht.
- De relationele inbedding is in beide bankrelaties aanwezig; ook binnen een transactie. In beide bankrelaties is opbouw van ervaring bij de bank essentieel. In beide bankrelaties werkt ook het control-mecha-

nisme. Het bedrijf bijvoorbeeld wil de toegang tot krediet houden en in de private equity-relatie wil het een eenzijdige exit door de bank vermijden.

- De structurele inbedding (netwerk van partijen) speelt mogelijk een rol, maar deze is in het onderzoek van Van Sonsbeeck (2003) bij deze twee bankrelaties niet waargenomen².

De inbedding als geheel wordt bevestigd door de rol van het begrip vertrouwen. Het onderwerp van vertrouwen – of het ontbreken daarvan – is de risicograad van het bedrijf, de communicatie en de capaciteiten van het management. Bij private equity heeft het tevens betrekking op de betrouwbaarheid van het management.

Conclusie

De bankrelaties functioneren binnen de hybride structuur, maar de beheersing volgt een onderling sterk verschillende aanpak. Samenhangend met de aard van het risico neigt de kredietrelatie naar de marktstructuur en de private equity-relatie naar het unified ownership. Dit is consistent met het feit dat private equity aandeelhouderschap inhoudt.

Het model voor bedrijfsrelaties in het algemeen dient voor wat betreft de hybride structuur te worden aangevuld met elementen uit het unified ownership. Men denke aan incentives, het contactenpatroon en mogelijkheden om te beïnvloeden of zelfs mee te beslissen.

Bureaucratie of vertrouwen

In de samenvatting werd reeds verwezen naar Van der Meer-Kooistra en Vosselman (2005). Zij geven in dit themanummer een nadere indeling van beheersingspatronen. Hoe verhouden de bankrelaties zich tot het door hen beschreven bureaucratisch patroon en het vertrouwenspatroon?

Het is evident dat de op regels gebaseerde aanpak van de beheersing in de kredietrelatie in het bureaucratisch patroon past, zowel wat betreft de activiteiten per fase als de contingentiefactoren.

De private equity-relatie past evenzeer in het vertrouwenspatroon. Ter nuancering moet worden gesteld dat in het geval van private equity de specificiteit van de investering zodanig is dat sprake is van zowel downward risk als upward risk. Ook kan bij de twee bankrelaties beter worden gesproken van ‘voortdurende informatieachterstand’ dan van ‘moeilijk meetbare output’.

Een derde punt is het onderwerp van het vertrouwen. In beide relaties omvat dit de communicatie; in de private equity-relatie omvat dit tevens de betrouwbaarheid van het management. Het blijkt dat het ver-

trouwen in de twee bankrelaties primair ontstaat uit de relatie zelf (relationele inbedding), terwijl het effect van de structurele inbedding (reputatie) niet werd waargenomen.

Ten slotte de 'bargaining power'; deze ligt in de bankrelaties bij de bank of bij het bedrijf, afhankelijk van de ontwikkeling van de risicograad van het bedrijf.

6 Slotopmerkingen

Het model voor bedrijfsrelaties en de verdere nuanciering van de hybride structuur met behulp van de twee bankrelaties zijn instructief voor degenen die betrokken zijn bij de inrichting en doorlichting van de beheersing van zulke relaties. Welke adviezen kunnen hen op basis hiervan worden gegeven?

Hybride relaties worden gekenmerkt door een mate van risico op het moment van contractering en door een zich ontwikkelende mate van risico tijdens de uitvoering. Het vertrekpunt bij de inrichting van relaties binnen de hybride structuur dient daarom een analyse van de risicograad te zijn vanuit het eigen perspectief. Dit advies geldt voor de koper en voor de leverancier, want het risico vanuit het perspectief van de koper kan anders zijn dan vanuit het perspectief van de leverancier. Het is zelfs aan te bevelen om als het ware in de huid van de ander te kruipen en oog te hebben voor de risico's vanuit diens perspectief. Risico voor de een kan immers repercussies voor de ander hebben. De analyse dient vóór contractering plaats te vinden (bezint eer ge begint) en tijdens de looptijd te worden herhaald.

Men dient het instrumentarium te kiezen bij het risico. Neerwaarts risico op specifieke investeringen kan men opvangen via waarborgen en risico door negatieve externe gebeurtenissen door het toedelen hiervan via het contract. Risico door informatieachterstand kan men beheersen met behulp van afspraken over het contactenpatroon en de communicatie. Risico dat een opwaartse component heeft – zoals bij private equity – dient men af te dekken met afspraken over beïnvloeding en samenwerking binnen een daarop ingesteld contactenpatroon.

De transactiekosten zijn een criterium voor degenen die relaties inrichten en doorlichten. Uiteraard dienen de kosten van het instrumentarium op te wegen tegen het mogelijk verlies ten gevolge van het risico. Ook de omgevingsfactoren kunnen deze kosten in gunstige of ongunstige zin beïnvloeden en aan deze factoren kan voor een deel zelf vorm worden gegeven. Zo voorspelt

het model dat de transactiekosten dalen bij het actief benutten van concurrentie door competitive bidding en multiple sourcing. Men kan zich als koper of als leverancier daarom afvragen hoe aantrekkelijk een exclusieve relatie eigenlijk is. Ook de sociale inbedding en het vertrouwen kunnen zodanig worden ontwikkeld dat zij bijdragen aan verlaging van de transactiekosten. Hierbij denke men met name aan de relationele inbedding. De beide bankrelaties tonen dat concurrentie en vertrouwen elkaar kunnen aanvullen. ■

Literatuur

- Buskens, V. en W. Raub, (2002), Embedded Trust: Control and Learning, in: *Advances in Group Processes*, vol. 19, pp.167-202.
- Granovetter, M.S., (1985), Economic Action and Social Structure: The problem of Embeddedness, in: *American Journal of Sociology*, vol. 91, pp. 481-510.
- Macneil, I.R., (1978), Contracts: Adjustment of Long-term economic Relations under classical, neoclassical, and relational contract law, in: *Northwestern University Law Review*, vol. 72, pp. 854-906.
- Meer-Kooistra, J. van der en E.G.J. Vosselman, (2005), Beheersing van transactionele relaties, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-economie*, jg. 79, no. 9, september, pp. 409-419.
- North, D.C., (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
- Sonsbeeck, J.F.M. van, (2003), *Houvast in de relatie: Een vergelijkend onderzoek naar bedrijfsrelaties*, proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Sztompka, P., (1999), *Trust, a Sociological Theory*, Cambridge University Press.
- Vosselman, E.G.J. en J. van der Meer-Kooistra, (2004), *Accounting for the alignment of interest and commitment in interfirm transactional relationships*, ERIM Working Paper, EUR.
- Williamson, O.E., (1975), *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust implications*, The Free Press.
- Williamson, O.E., (1985), *The Economic Institutions of Capitalism*, The Free Press.
- Williamson, O.E. (1996), *The Mechanisms of Governance*, Oxford University Press.

Noten

- 1 Delen van de sociale inbedding spelen een rol in de transactiekosten-theorie. Granovetter's behandeling wordt door de auteur als completer gezien.
- 2 De structurele inbedding werd wel waargenomen in de zogenaamde corporate finance-relatie waarin de bank bedrijven adviseert over fusies, overnames en emissies.